

ISSN 2729-8043

INTERNATIONAL JOURNAL OF
ORIGINAL MEDICINE

Original Medicine is an open-access publication, providing authors with continuous publication of original research across a broad spectrum of medical, scientific disciplines and sub-specialties. The Original Medicine review process emphasizes submissions' scientific, technical and ethical validity. Novelty or potential for impact is not considered during the manuscript's evaluation or adjudication.

Editorial Team

Surendar Veeramani Internal Medicine

Dr. Yunusov Abdushukur Abdulakhatovich Tashkent Pediatric Medical Institute

Parpiabayeva Dinora Ayupovna Tashkent Medical Academy

Zastrozhin M.S.

MD (03/14/06 - Pharmacology, clinical pharmacology; 01/14/27 - Narcology)

Moscow Scientific and Practical Center for Narcology Leading Researcher

Zubova E. Yu.

MD (14.01.16 - Phthiology; 14.01.06 - Psychiatry)

National Medical Research Center for Psychiatry and Narcology. V.M. Bekhtereva, head of the educational department

McKee M.

Professor CBE MD DSc FMedSci (UK), London School of Hygiene & Tropical Medicine

Mikhailov S.

MBChB; MPH; MSc (UK) Manchester Health Science Centre, Clinical Trials

Dr. Kuryazova Saodat Matkarimovna Tashkent Medical Academy

Dr. Ergasheva Nigora Nasriddinovna Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Esamuratov Aybek Ibragimovich Urganch branch of the Tashkent Medical Academy

Dr. Bakhrudinov Shakhobidin Tashkent Medical Academy

Dr. Akhrarova Feruza Makhmudjanovna Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Akhrarova Nigora Abdugaparovna Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Alimukhamedova Mavjuda Tashkent Medical Academy

Dr. Dadayev Shirin, DSci, professor, Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Ashurmetov Axmadjan, Ph.D., Docent Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Kadomtseva Larisa Viktorovna Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Rashidov Zafar Raxmatullayevich, DSci Docent Tashkent Pediatric Medical Institute.

Dr. Kurbanazarov Muratbay Kunnazarovich - Karakalpak medical institute, Vice-rector, Ph.D. MD

Dr. Nazarova Gulchehra Usmanovna Andijan state medical institute

Dr. Sabirmatov Alisher Abdikarimovich, Tashkent pediatric medical institute,

Dr. Gafarov Rushen Refatovich, PhD. Samarkand State Medical University

Dr. Axmadaliev Umidaxon Kabildjanovna, PhD. Andijan state medical institute

Dr. Nuritdinov Nuriddin Anvarkhodjaevich Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of Therapy and Medical Rehabilitation

Dr. Tashpulatova Arofat Tashkent pediatric medical institute

Dr. Nazarova Nigina Tashkent Medical Academy

Dr. Nasirova Khurshidakhon Tashkent pediatric medical institute

Dr. Ph.D. Usmanova Umida Shuhratovna Department of Internal Medicine, Nephrology and Hemodialysis Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Ph.D. Khodjayeva Nodira Vakhidovna Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Agzamova Makhmuda Nabievna, PhD, docent Tashkent Pediatric Medical Institute

Manuscripts typed on our article template can be submitted through our website here. Alternatively, authors can send papers as an email attachment to info@original-medicine.eu

Original Medicine.

ISSN 2729-8043 <https://www.original-medicine.eu>

Michalská 2, Bratislava, Slovakia, 81121

E-mail: info@original-medicine.eu

RESULTS OF COMPREHENSIVE REHABILITATION THERAPY OF SCIATIC NERVE NEUROPATHY OF VARIOUS ETIOLOGY IN CHILDREN

Mirjuraev E.M., Ismailov Z.N., Gulyamova M.K., Karimova N.A.

Abstract. In the scientific research, was presented an analysis of the results of examination of 100 children aged 3 to 18 years who are being treated at the Republican Center for Rehabilitation of Children's Musculoskeletal System Diseases. In this study, 80 out of 100 children had neuropathy caused by injections, 10 children had neuropathy caused by long-term use of orthopedic devices, and 10 patients had neuropathy of various etiologies. At the same time, complex rehabilitation, its methods, and the results after complex rehabilitation were highlighted in the scientific work.

Keywords: children, peripheral nervous system, orthopedics, rehabilitation, methods, treatment methods, rehabilitation methods

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ НЕЙРОПАТИИ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ

Мирджураев Э.М., Исмаилов З.Н., Гулямова М.К., Каримова Н.А.

Цель исследования. Оценить эффективность внедрения в медицинскую практику усовершенствованных лечебных и комплексных реабилитационных мероприятий.

Материалы и методы. Отобраны 100 пациентов в возрасте от 3-х до 18-ти лет, страдающих заболеваниями ПНС, и которые находились на лечении в Республиканском центре реабилитации детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Для достижения поставленной цели были применены следующие методы: анализ медицинских карт, исследование соматического и неврологического статуса, включающее оценку состояния равновесия по Шкале «Устойчивость стояния» (Standing balance) R. Bohannon, 1989; D. Wade, 1992), оценка по шкале независимости и инвалидизации пациентов в медицинской реабилитации Рэнкина, оценка физической работоспособности по шкале Rand, оценка выраженности болевого синдрома, вызванного заболеванием, по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), оценка тяжести астении, оценка факторов мотивации для предполагаемых барьеров для поддержания физической активности, а также мобильное приложение (Rem-Ex).

Результаты исследования. Наиболее распространенные жалобы всех обследованных пациентов были уселение боли при воздействии на пораженную ногу статистически значимой нагрузкой. В результате проведенного лечения и комплексной реабилитации тремор ног прекратился у детей на $57,3 \pm 4,0\%$ ($p \leq 0,05$); количество детей без ограничения подвижности ног в основной

группе составило $61,6 \pm 5,8\%$ по сравнению с контрольной группой ($21,8 \pm 3,4\%$, $p \leq 0,05$). В основной группе весовой уровень мышечной гипотрофии (пяточной, икроножной) снизился на $68,5 \pm 7,2\%$ ($24,3 \pm 3,8\%$, $p \leq 0,05$).

Заключение. После лечения были получены статистически значимые результаты, согласно данным неврологического обследования. Если на диагностике находился 21 ребенок с ятрогенной причиной, у которого до лечения был установлен эквинус на ноге (монопорез в результате неправильно выполненной внутримышечной инъекции), то после реабилитационных мероприятий мы отметили, что почти у всех детей состояние голеностопного сустава нормализовалось. После лечения и комплексных реабилитационных мероприятий в группе сравнения в 4,14 раза уменьшились двигательные ограничения, в 2,6 раза укрепились мышцы ног, в 7 раз улучшились реакции на функциональные пробы и изменения рефлексов, восстановились клинические и неврологические показатели. Повысились мышечная сила и чувствительность ног.

Ключевые слова: дети, периферическая нервная система, ортопедия, реабилитация, методы, лечение, восстановление.

Введение. Согласно статистике за 2018 год, «в Узбекистане на 1000 детского населения в возрасте до 16 лет приходится 10,3 ребенка-инвалида» (данные Государственного комитета по статистике на 01.01.2018г.). Особое место в этом плане занимают заболевания нервно-двигательной системы детей, которые являются одной из причин детской инвалидности. По распространенности среди детей заболеваний, сопровождающихся поражением периферической нервной системы, детская мононевропатия ног находится на втором месте после травматического повреждения нервов. Сегодня укрепление здоровья детей и профилактика детской инвалидности остаются наиболее актуальной проблемой.

Многие исследования посвящены диагностике и лечению травматических поражений периферической нервной системы у детей, но этиология постинъекционных (ятрогенных) поражений периферической нервной системы, патогенез, отсутствие достаточных данных о лечении и реабилитации, клинические особенности и тактика лечения таких поражений, а также способы их устранения не изучены. По этой причине совершенствование методов реабилитации остаётся из числа актуальных проблем современной медицины. В патогенезе заболевания играют роль несколько факторов – механические, нейротоксические и сосудистые факторы, что обусловило необходимость комплексного проведения лечебных процедур (Босых В.Г., Мартьянов Б.Б., 2018).

При лечении пациентов с поражением периферической нервной системы, в отличие от существующих традиционных методов, длительная реабилитация, и в процессе проведения комплексного лечения пациентов с помощью фармако-физио-механотерапии и ортопедических процедур могут привести к

наиболее положительным результатам. Тем не менее, в современных стационарных и амбулаторных условиях эффективность ожидаемого результата остается низкой из-за того, что вышеперечисленные принципы лечения не всегда соблюдаются врачом. В связи с этим, имеет особое значение выявление недостатков в выборе оптимального метода лечения, по возможности концентрируя пациентов, проходящих лечение в различных регионах нашей республики, в специализированных лечебно-профилактических учреждениях и одновременно проводя им неврологическое, ортопедическое, физиотерапевтическое, а также психопедагогическое лечение. Невропатию после повреждения ПНС у детей желательно изучить по ее клинико-неврологическим проявлениям, проанализировать медицинские, социальные, экономические и организационные факторы, влияющие на эффективность медицинской реабилитации, и одновременно внедрить принципы комплексного поэтапного лечения, а также непрерывную комплексную реабилитацию детей с заболеваниями нервно-двигательного аппарата.

Одновременно мы разработали «Программу единого электронного отчета о заболеваниях» в медицинской комплексной реабилитации заболеваний опорно-двигательного аппарата детей и изучили ее эффективность в медицинской реабилитации.

Цель исследования. Оценить эффективность внедрения в медицинскую практику усовершенствованных лечебных и комплексных реабилитационных мероприятий.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 100 детей с заболеваниями периферической нервной системы. Они были разделены на контрольную, основную и сравнительную группы в зависимости от типа, длительности и тяжести заболевания. При распределении по группам учитывались пол детей, диагностика заболеваний и практические методы реабилитации. Средний возраст детей колебался от 3 до 18 лет (таблица 1).

Таблица 1. Распределение детей по группам (согласно возрастной градации ВОЗ-2018г.)

Возраст	Основная группа	Контрольная группа
3-7 лет	26 (26%)	15 (15%)
7-11 лет	20 (20%)	13 (13%)
11-18 лет	18 (18%)	8 (8%)

Таблица 2. Распределение детей по полу, по методам диагностики и по методам практической комплексной реабилитации

Обследуемые пациенты	Диагностика		
	Монопарезы ног	Постинъекционная мононейропатия	Мононевропатия в последствии

	этиологии	(ятрогенная)	ортопедических вмешательств
3-7 лет (мальчики)	-	6 (6%) детей	-
(девочки)	-	4(4%)детей	-
7-лет (мальчики)	3	34(34%)детей	5(5%)детей
(девочки)	2	25 (25%)детей	4 (4%) детей
11-18 лет (мальчики)	-	6(6%)детей	1(1%) ребенок
(девочки)	-	5 (5%)детей	-

Таблица 3. Распределение по группам в зависимости от применяемых методов лечения (n=100)

Группы	Количество, лет	Метод примененного лечения
Группа сравнения	36детей, 10,05±0,27	Традиционный метод лечения
Основная группа	64детей, 9,8±0,25	Традиционный метод лечения + метод усовершенствованной реабилитации

В основной группе была использована реализованная нами программа и мобильное приложение (Rem-Ex). В объем исследования входило: сбор анамнеза, соматическое и неврологическое обследование, оценка равновесия (Standing Balance (R.Bohannon Scale)), оценка по шкале Ренкина, оценка физических возможностей по шкале Ренда, оценка боли в последствии заболевания, оценка боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), оценка выраженности астении (по Л.Р. Круппу), оценка мотиваторов воспринимаемых барьеров поддержания физической активности. Клинико-неврологическое обследование, направленное на определение чувствительности, двигательных, рефлекторных и трофических нарушений у больных, проводилось по общепринятым методикам. Для определения функционального состояния миотома проверяли силу и объем активных и пассивных движений. С помощью аппарата миниатюрного компьютерного комплекса «Нейро-ЭМГ-Микро» НСФТ015201.001-06РЭ ООО «Нейрософт» (Россия) методом электронейромиографии (ЭНМГ) были изучены функциональные состояния нервно-мышечного аппарата. Первичные и повторные (после окончания курса лечения) ЭНМГ исследования проводились в одно и то же время по изучаемому седалищному нерву (n.ishchiadicus, n.peroneus, n.tibialis).

Результаты исследования. Наиболее частыми жалобами всех обследованных больных являются потеря подвижности в пораженной ноге,

которая усугубляется статической нагрузкой на них. В результате лечения и комплексной реабилитации у $57,3 \pm 4,0\%$ детей прекратилось дрожание ног ($p < 0,05$); В основной группе количество детей без ограничения работоспособности ног составило $61,6 \pm 5,8\%$ по сравнению с контрольной группой ($21,8 \pm 3,4\%$, $p < 0,05$). В основной группе масса гипотрофии мышц уменьшилась на $68,5 \pm 7,2\%$ ($24,3 \pm 3,8\%$, $p < 0,05$).

Динамика субъективных данных в основной группе характеризуется улучшением. Достоверное ($p < 0,05$) уменьшение боли в группе, изменение характера, распространения, реакции на раздражители, ограничение движений, уменьшение нарушений чувствительности свидетельствуют об эффективности принятых мер.

После комплексной реабилитации в основной группе ограничения движений снизились в 6,6 раза, мышечная сила в ногах увеличилась в 3,5 раза, ответные реакции на функциональные пробы снизились в 11,5 раза, восстановились клинические и неврологические показатели. После реабилитационных мероприятий в основной группе частота симптомов нейропатии вследствие неправильно введенных инъекций составила $46,8 \pm 7,4\%$ по сравнению с $23,5 \pm 2,6\%$ в контрольной группе, нейропатия ног - $37,8\% \pm 3,0\%$ по сравнению с контрольной группой на $0,6 \pm 1,7\%$.

Рис. 1. Частота встречаемости основных симптомов после реабилитационных мероприятий при постинъекционных нейропатиях в основной группе

Для диагностики постинъекционных мононейропатий проводили пробу Фалена, положительная проба справа обнаружена в 44% случаев ($p < 0,001$). Другие положительные провокационные тесты для диагностики нейропатии правого седалищного нерва обнаружены у 22,7% детей. Положительный тест Тинеля был обнаружен в 5,3% результатов, положительный тест Элевации - в 6,7% и положительный тест Дункана - в 1,3%.

Заключение: 1. Определено, что распространенность жалоб у детей раннего возраста напрямую связана с длительностью гипестезии у пациентов с обычной инъекционной техникой: с возрастом жалобы усиливаются у мальчиков. 2. Установлено, что существует прямая корреляция между распространенностью жалоб после неправильно выполненной инъекции среди девушек, но она не является статистически значимой. 3. С увеличением возраста ребенка увеличивалось количество жалоб на боли в суставах ног, а также гипестезию в ногах.

Список использованной литературы:

1. Авдюнина И.А., Попова Л.М., Докучаева Н.В., Брагина Л.К., Докучаева Н.Ф. Видеофлюороскопическое исследование глотания при нейрогенной дисфагии // Анестезиол. и реаниматол. 2015. – № 4. – С. 64, 65-68.

2. Адлер Ю.П., Маркова Ю.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. М.: Наука, 2016 – 279с.

3. Агафонова А.В. Клинико-нейрологические и иммунологические аспекты лейкоэнцефалопатий у детей: Ташкент, 2016. – 106 с.

5. Бадалян Л.О. Детская неврология. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2015. – 576 с.

6. Бадалян Л.О., Скворцов И.А. Клиническая электронейромиография. М.: Медицина, 2016. – 368 с.

7. Байкушев Ст., Манович З.Х., Новикова В.П. Стимуляционная электромиография, электронейромиография в клинике нервных болезней. М.: Медицина, 2014. – 144 с.

8. Балабан Я.М. Методика клинической оценки функционального состояния мимической мускулатуры // Полиомиелит. Киев: Госиздат, 2018. – С.138-142.

9. Баринский И.Ф., Шубладзе А.К. Этиология хронических вирусных нейро-инфекций. М.: Медицина, 2014. – 168 с.

10. Ю.Белоярцев Ф.Ф. Электромиография в анестезиологии. М.: Медицина, 2013. – 230 .

11. Болезни нервной системы: Руководство для врачей / Под ред. Н.Н. Яхно и др. Т. 1. - М.: Медицина, 2015. – 654 с.

12. Бочаров Е.Ф. Персистентная Коксаки вирусная инфекция: Автореф. дис. д-ра мед.наук. М., 2018. – 39 с.

13. М.Ващенко М.А. Инфекционные невриты лицевого нерва у детей. Киев: Здоровья, 2014. – 120 с.

14. Вермель А. Е. Синдром эозинофильной миалгии // Клинич. медицина. – 2019. – Том 77. – №2. – С. 4-7.

15. Вершигора А.Е. Общая иммунология. Киев: Выцашк., 2017. – 735 с.

16. Вильниц А.А. Значение повреждающего воздействия дифтерийного токсина на периферическую нервную систему в эксперименте и клинике: Автореф. дис. . канд. мед.. СПб, 2018. – 22 с.

17. Вишневская О.П. К вопросу о гистопатологии нервной системы при дифтерии // Вопросы патогистологии нервной системы. М. – JL, 2014. – С. 185-246.